

	Définition	Exemples du corpus	
Relation Humain - Produit	Avant	Avant l'usage, le sujet peut se projeter dans l'interaction avec le produit. Cette projection peut lui donner envie d'utiliser le produit ou non, jouer sur ces attentes, ... Cette phase est liée avec la première impression, puisque la projection se base sur celle-ci.	"Avant le vol"
	Première Impression	L'utilisateur découvre le produit pour la première fois. Peut être par l'intermédiaires d'une publicité, d'un site internet, ...	"Tu sais que tu vas être bien assis + ça ressemble à un siège Eames"
	Usage	L'utilisation effective du produit par le sujet.	"A chaque moment, à chaque attitude, il faut que je sois autorisé à bouger si je le souhaite, sans inconfort."
	Après Usage	Evaluation à chaud de la situation d'usage.	"Au lieu de 18 (position TTL), je vais mettre 11 parce que je suis déçu. "
	Usage répété / long-terme	L'utilisateur utilise plusieurs fois le produit. Dans le cas d'une voiture par exemple, si on l'achète, on sera amenés à l'utiliser plusieurs fois. On pourra voir apparaître des choses qu'on n'avait pas remarqué avant, ou qu'on avait considéré comme mineur.	Pas d'exemples du corpus
	Rétrospection	Evaluation générale de l'utilisation du système.	Pas d'exemples du corpus
	Prospection	Volonté de l'utilisateur de s'engager avec un système similaire.	"L'acquéreur met le focus sur l'arrière"